

Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi

S.A. Hüseynova

Azərbaycan Tibb Universitetinin Neonatologiya kafedrası, Bakıxanov küç., 23, Bakı AZ1022, Azərbaycan;
E-mail: sadi_0105@mail.ru

Hazırkı tədqiqatın əsas məqsədi RDS ilə vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda damar endotelinin vazorequlyator, hüceyrəarası adheziya funksiyalarının və apoptoz prosesinin qiymətləndirilməsi olmuşdur. Araşdırma 1500 qramdan aşağı bədən kütləsi ilə doğulan 54 uşaqda həyata keçirilmişdir. Onlardan RDS olan 26 uşaq əsas qrup, RDS olmayan 28 uşaq isə müqayisə qrupu kimi təsnif edilmişdir. Əsas qrupda vazodilatator NO konsentrasiyasının və onun əsas sintez mənbəyi olan eNOS aktivliyinin azalması, vazokonstriktor endotelin-1 səviyyəsinin isə dəyişməməsi müşahidə edilmişdir. RDS olan uşaqlarda apoptoz markeri olan Caspase-9 göstəricisinin periferik qandakı səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, hüceyrəarası adheziya molekulu İCAM-1 səviyyəsi isə həm neonatal dövrün ilk sutkalarında, həm də erkən neonatal dövrün sonunda müqayisə qrupuna nisbətən təqribən 2 dəfə yüksək olmuşdur. Tədqiqat göstərir ki, respirator distress zamanı vazokonstriksiya və hipoksik iltihabın davamlı olduğu hallarda apoptozun zəifləməsi baş verir.

Açar sözlər: Vaxtından əvvəl doğulma, respirator distress, tənffüs pozğunluğu sindromu, endotel funksiyası, hüceyrəarası adheziya, apoptoz

GİRİŞ

Uşağın bətnxarici həyata adaptasiyası orqanizmin morfofunksional yetkinlik dərəcəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olub, vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda yetkin uşaqlara nisbətən daha gərgin və fəsadlı keçir (Engle et al., 2007; Wang et al., 2004). Yenidoğulan uşaqlarda doğuşdan sonra orqanizmdə baş verən bütün patofizioloji proseslərin gedişi kardiorespirator adaptasiyadan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır (Шабалов, 2003).

Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda erkən kardiorespirator adaptasiyanın gedişinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən patoloji vəziyyətlərdən biri respirator distress sindromudur (RDS). RDS-in formalaşmasında surfaktant defisiti ilə yanaşı bir sıra çoxsaylı faktorlar mühüm rol oynayır ki, onlar arasında damar endotelinin vazorequlyator funksiyası əsas yerlərdən birini tutur (Tağıyev, 2007; Martin and Fanaroff, 2013). Alveol-kapilyar baryerinin əsas funksional həlqəsi olan damar endotelinin zədələnməsi vaxtından əvvəl doğulanlarda ventilyasiya-perfuziya nisbətinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur (Levene et al., 2009). Endotel disfunksiyası nəticəsində vazodilatator və vaso-konstriktor mediatorlar arasındakı balans pozulur, bu isə alveollarda kapilyar dövranının formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir (Sarkar et al., 2007)

Hazırkı tədqiqatın məqsədi RDS olan vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda damar endotelinin vazorequlyator funksiyası, hüceyrəarası adheziya və apoptoz göstəricilərinin səviyyəsinin öyrənilməsi olmuşdur.

MATERIAL VƏ METODLAR

Elmi tədqiqat işi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondunun dəstəyi ilə reallaşan layihənin tərkib hissəsi olaraq prospektiv həyata keçirilmişdir. Tədqiqata 2010-2013-ci illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Neonatologiya kafedrasının tədris bazası olan Ş.Ələsgərova adına 5 saylı doğum evində dünyaya gəlmiş vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar daxil edilmişdir. RDS-in daha dərin yarımçıq doğulan uşaqlarda yüksək rastgəlmə ehtimalını nəzərə alaraq, hazırkı tədqiqata bədən kütləsi 1500 qramdan az doğulmuş 54 uşaq daxil edilmişdir. Onlardan RDS olan 26 yenidoğulan əsas tədqiqat qrupu, respirator distress əlamətləri olmayan 28 uşaq isə müqayisə qrupu kimi təsnif edilmişdir. Hamiləlik və mamalıq anamnezinə aid olan müayinələrin göstəriciləri doğum evində xəstəlik tarixindən əldə edilən məlumatlar əsasında retrospektiv, doğuşa və yenidoğulmuşun müayinəsinə aid nəticələr isə prospektiv olaraq əldə olunmuşdur. Bətn daxili infeksiyası və anadangəlmə inkişaf qüsurları olan uşaqlar tədqiqata daxil edilməmişdir. Hər iki qrupa daxil olan uşaqların analarında mamalıq və hamiləlik anamnezi göstəriciləri fərqlənməmişdir. Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda RDS çox zaman sinir sisteminin perinatal zədələnmələri fonunda rast gəldiyindən vazorequlyator, hüceyrəarası adheziya və apoptoz göstəricilərinin dəyişməsinin mərkəzi sinir sistemi (MSS) zədələnməsi və ya konkret RDS nəticəsində baş verməsini aydınlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Buna görə də

müvafiq göstəricilər yalnız yüngül hipoksik-işemik ensefalopatiya (HİE) olan uşaqlarda müşahidə edilən RDS zamanı araşdırılmışdır.

Damar endotelinin funksional vəziyyətini qiymətləndirmək üçün tədqiqata daxil olan uşaqların periferik qan nümunələrində vazorequlyator göstəricilər olan endotelin-1, azot oksid (NO), endotelial azot oksid sintetaza (eNOS); hüceyrəarası adheziya molekulları - həll olan intersellülar adheziya molekulu (sICAM-1) və həll olan vas-kulyar sellülar adheziya molekulu (sVCAM-1); apoptoz markeri Caspasae-9 səviyyəsi təyin edilmişdir. Qan nümunələri yenidoğulan uşağın həyatının 1-3-cü və 5-7-ci sutkalarında əldə edilmişdir. Qan zərdabında endotelin-1, NO, eNOS, sICAM-1, sVCAM-1 və Caspasae-9 konsentrasiyası standart ELİSA metodu ilə, NO səviyyəsi isə biokimyəvi üsulla total nitrit və total nitrat arasındakı fərqin hesablanmasına əsaslanan biokimyəvi Griess metodu ilə müəyyən edilmişdir. Həyatın ilk sutkalarında maddələr mübadiləsinin katabolik istiqamətlənməsini nəzərə alaraq, digər azotlu birləşmələri qan zərdabından xaric etmək məqsədi ilə Griess reaksiyasından əvvəl bütün nümunələr 10.000 və daha kiçik molekulyar çəkü həddi olan filtrlər vasitəsilə ultrafiltrasiya edilmişdir.

Tədqiqat qruplarına daxil olan uşaqlarda müvafiq göstəricilər arasında fərqin statistik dürüst-lüyü Studentin t kriteriyasına və Wilkokson Mann Uitni üsulları vasitəsilə müəyyən edilmişdir. Hesablamalar SPSS statistics 20 proqramı vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Hazırkı tədqiqatda RDS olan vaxtıdan əvvəl doğulan uşaqlarda vazorequlyator göstəricilərin səviyyəsində bir sıra mühüm dəyişikliklər müəyyən edilmişdir (şəkil 1). Belə ki, respirator distress müşahidə edilən yarımçıq doğulmuşlarda eNOS aktivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması nəzərə çarpmışdır. NO səviyyəsi həyatın ilk sutkalarında yüksək olsa da, neonatal dövrün dinamikasında əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq müqayisə qrupunun göstəricilərindən statistik dürüst aşağı olmuşdur. Bu istiqamətdə apardığımız digər bir tədqiqatda müəyyən etmişik ki, RDS olan uşaqlardan fərqli olaraq, ağır beyin zədələnmələri və fetal inkişafın ləngiməsi zamanı eNOS aktivliyinin azalması fonunda NO səviyyəsinin artır (Huseynova et al., 2015). Endotel disfunksiyasının eksperimental modelini təqdim edən alimlərin gəldiyi qənaətə görə, bu artımın əsas səbəbi qeyri-endotelial (neyronal və ya induktiv) azot oksid mənbələrinin aktivləşməsidir (Rafikov et al., 2011; Dumont et al., 1999). Qeyri-endotelial azot oksid mənbələrinin fəaliyyətinin yüksəlməsi isə əsasən daha ağır dərəcəli və çox zaman

bətdaxili dövrdən başlayan neyronal zədələnmələr üçün xarakterikdir. RDS formalaşmasında isə döle qeyri-qənaətbəxş bətdaxili inkişaf faktorlarının uzunmüddətli təsiri çox zaman istisna olunur (Шабалов, 2003). Hesab olunur ki, uzunmüddətli xroniki hipoksiya fonunda əksinə, surfaktant sintezi nisbətən sürətlənir və uşaqlarda respirator distressin inkişaf ehtimalı aşağı düşür. Buna görə də RDS olan uşaqlarda ağır beyin zədələnmələrindən fərqli olaraq, eNOS və NO səviyyələrinin bir-birinə proporsional azalması onu göstərir ki, respirator distress və morfofunksional yetişməməzlik fonunda NO-nun əsas sintez mənbəyi damar endotelidir (Szostak-We and Szamotulska, 2011; Varvarigo 2010; Lyalla et al 1996).

Endotelin-1 göstəricisinin periferik qandakı konsentrasiyası RDS olan uşaqlarda müqayisə qrupuna nisbətən dəyişməsə də, təbii ki, NO səviyyəsinin azalması fonunda damar tonusunun reqlulyasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Respirator distress zamanı endotelin-1 təsirinə realizasiyası ağciyərlərdə və damar endotelində olan endotelin-1 reseptorlarının miqdarından və aktivlik dərəcəsindən, digər vazorequlyator markerlərin səviyyəsindən asılıdır. Hesab olunur ki, onun səviyyəsinin yüksəlməsi çox zaman kompensator xarakter daşıyır (Perreault and Coceani, 2003).

RDS olan vaxtıdan əvvəl doğulan uşaqlarda hüceyrəarası adheziya göstəricilərinin analizi zamanı müəyyən edilmişdir ki, müqayisə qrupuna nisbətən sVCAM-1 əhəmiyyətli dərəcədə fərqlən-məmiş, sICAM-1 səviyyəsi isə həm ilk sutkalarda, həm də neonatal dövrün dinamikasında kəskin artmışdır (şəkil 2). Eksperimental tədqiqatlarda sübut olunmuşdur ki, adheziya molekullarının səviyyəsi iltihabi prosesin gedişindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif istiqamətlərdə dəyişə bilər (Wang et al., 2002). Hazırkı tədqiqatda leykositlər adheziyanın sürətlənməsi göstərir ki, bətnxarici adaptasiyanın gedişində sVCAM-1 göstəricisinə nisbətən sICAM-1 səviyyəsinin yüksəlməsi hipoksik-işemik iltihabın daha həssas markeri kimi qəbul edilə bilər. Şəkil 2-dən görünür ki, hüceyrəarası adheziyanın sürətlənməsinə paralel olaraq apoptoz markeri Caspasae-9 səviyyəsi RDS zamanı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Məlumdur ki, apoptozun sürətlənməsi çox zaman perinatal autoreqlulyasiyanın tərkib hissəsi olaraq kompensator-qoruyucu xarakter daşıyır (Скворцова, 2004; Таболин и др., 2004; Таранушенко и др., 2010). Lakin yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hazırkı tədqiqata yüngül HİE fonunda RDS olan uşaqlar daxil edilmişdir və tədqiqatın nəticələri göstərmişdir ki, hipoksiya-işemiyənin davamlı olduğu hallarda hüceyrədaxili energetik resursların tükənməsi apoptozun da zəifləməsinə səbəb olur.

Beləliklə, hazırkı araşdırmanın nəticələrini yekunlaşdıraraq belə qənaətə gəlmək olar ki, endo-

telin damar tonusunu tənzimləmə funksiyası, hüceyrəarası adheziya sistemi və apoptoz yenidöğülən uşaqlarda RDS-in inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərərək, perinatal autorequlyasiya mexa-

nizmlərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir qeyri-qənaətbəxş faktorun təsirindən ilk növbədə damar endotelinin zədələnməsi baş verir.

Şəkil 1. RDS zamanı damar endotelinin vazorequlyator göstəricilərinin səviyyəsi. Göy sütunlar 1-3-cü sutkanın, qırmızı sütunlar isə 5-7-ci sutkanın göstəricisidir. *5-7-ci sutkanın göstəriciləri ilə olan fərqin, [†]RDS olmayan uşaqların göstəriciləri ilə olan fərqin statistik dürüslüyü.

Şəkil 2. RDS zamanı hüceyrəarası adheziya və apoptoz göstəricilərinin səviyyəsi. Göy sütunlar 1-3-cü sutkanın, qırmızı sütunlar isə 5-7-ci sutkanın göstəricisidir. *5-7-ci sutkanın göstəriciləri ilə olan fərqin, [†]RDS olmayan uşaqların göstəriciləri ilə olan fərqin statistik dürüslüyü.

Damar endotelinin zədələnməsi onun NO sintetik və adheziya funksiyalarına müxtəlif dərəcədə təsir göstərir. Belə ki, RDS zamanı endotelial mənşəli NO sintezi zəifləsiyi halda hüceyrəarası adheziya sürətlənir. Damar endotelinin vazorequlyator mediatorları arasındakı balansının dəyişməsindən asılı olaraq apoptoz reqlyasiya olunur ki, bu da digər perinatal patologiyalar kimi, respirator funk-

siyaların formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Aparılmış tədqiqatın nəticələri göstərir ki, vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda vazorequlyator balans, hüceyrəarası adheziya və apoptoz proseslərinin dərindən araşdırılması RDS-in yeni müalicə və profilaktika üsullarının işlənilib hazırlanmasına böyük təkan verə bilər.

ƏDƏBİYYAT

- Тағйев Н.** (2007) Neonatologiya. Bakı: Çarşıoğlu, 535 s.
- Скворцова В.** (2004) Нейропротективная терапия ишемического инсульта. *Врач*, **6**: 26-32.
- Таболин В., Володин Н., Дегтярева М.** (2004) Актуальные вопросы перинатальной иммунологии. *Детская иммунология*, **1**: 1-14.
- Таранушенко Т., Окунева О., Демьянова И.** (2010) Уровни белков нейрональной и глиальной природы в крови новорожденных при церебральной ишемии. *Педиатрия*, **1**: 25-31.
- Шабалов Н.** (2003) Неонатология. Санкт-Петербург: Специальная Литература, 494 с.
- Dumont I., Hou X., Hardy P., Peri K., Beauchamp M., Najarian T., Molotchnikoff S., Varma D., Chemtob S.** (1999) Developmental regulation of endothelial nitric oxide synthase in cerebral vessels of newborn pig by prostaglandin E2. *J. Pharmacol. Exp. Ther.*, **291**: 2627–2633.
- Engle W., Tomashek K., Wallman C.** (2007) “Late-preterm” infants: a population at risk. *A clinical report. Pediatrics*, **120**: 1390–1401.
- Huseynova S., Panakhova N., Orujova P., Hasanov S., Guliyev M., Yagubova V.** (2015) Altered endothelial nitric oxide synthesis in preterm and small for gestational age infants. *Pediatrics International*, **2**: 269-275.
- Levene M., Tudehope D., Sinha S.** (2009) Essential Neonatal Medicine. Fourth edition. Blackwell Publishing, 326 p.
- Lyalla F., Greera A., Younga A., Myattb L.** (1996) Nitric oxide concentrations are increased in the fetoplacental circulation in intrauterine growth restriction. *Placenta*, **17**: 165–168.
- Martin R., Fanaroff A.** (2013) The preterm lung and airway: past, present, and future. *Pediatr. Neonatal.*, **54**: 228-34.
- Perreault T., Coceani F.** (2003). Endothelin in the perinatal circulation. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, **81**: 644-653.
- Rafikov R., Fonseka F., Kumar S., Pardo D., Darragh C., Elms S., Fulton D., Stephen M.** (2011) eNOS activation and NO function: Structural motifs responsible for the posttranslational control of endothelial nitric oxide synthase activity. *J. Endocrinol.*, **210**: 271–284.
- Sarkar S., Dechert R., Schumacher R., Donn S.** (2007) Is refractory hypotension in preterm infants a manifestation of early ductal shunting? *Journal of Perinatology*, **27**: 353–358.
- Szostak-We D., Szamotulska K.** (2011) Fetal development and risk of cardiovascular diseases and diabetes type 2 in adult life. *Med. Wieku Rozwoj*, **15**: 203–215.
- Varvarigou A.** (2010) Intrauterine growth restriction as a potential risk factor for disease onset in adulthood. *J. Pediatr. Endocrinol. Metab*, **23**: 215–224.
- Wang G., Deng H., Maier C., Sun G., Yenari M.** (2002) Mild hypothermia reduces ICAM-1 expression, neutrophil infiltration and microglia/monocyte accumulation following experimental stroke. *Neuroscience*, **114**: 1081–1090
- Wang M., Dorer D., Fleming M.** (2004) Clinical outcomes of near-term infants. *Pediatrics*, **114**: 372–6.

Оценка Эндотелиальной Дисфункции У Недоношенных Новорожденных С Синдромом Дыхательных Расстройств

С.А. Гусейнова

Кафедра неонатологии Азербайджанского медицинского университета

Основной задачей настоящего исследования явилась оценка вазорегуляции сосудистого эндотелия, функций межклеточной адгезии и процессов апоптоза. На основании проведенного исследования установлено, что в период новорожденности при респираторном дистресс синдроме происходит снижение концентрации вазодилататора NO и активности eNOS, являющегося основным источником его синтеза при неизменяющемся уровне вазоконстриктора эндотелина-1. У новорожденных с СДР уровень маркера апоптоза Caspase-9 в образцах периферической крови был достоверно снижен, а содержание молекулы межклеточной адгезии sICAM, как в первые дни неонатального, так и в конце раннего неонатального периода примерно в 2 раза превышало показатели группы сравнения. Настоящее исследование демонстрирует, что в условиях СДР продолжительная вазоконстрикция и гипоксическое воспаление способствует угнетению апоптоза.

Ключевые слова: Недоношенность, респираторный дистресс, синдром дыхательных расстройств, эндотелиальная дисфункция, межклеточная адгезия, апоптоз

Estimation Of Endothelial Function In Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome

S.A. Huseynova

Department of Neonatology, Azerbaijan Medical University

The aim of the present study was to estimate vasoregulator and intercellular adhesion functions of vascular endothelium and apoptosis processes in preterm infants with respiratory distress syndrome. The research has been performed on 54 newborns weighing less than 1,500 grams. A control group included 28 healthy children and a main group included 26 newborns with RDS. Vasodilator NO concentrations and the main source of its synthesis – eNOS activity were observed to decrease, while no change in the vasoconstrictor endothelin-1 level occurred in the main group. The level of apoptosis marker – Caspase-9 index decreased significantly, whereas the level of intercellular adhesion molecule - sICAM-1 increased approximately twice in early days of the neonatal period as well as at the end of early neonatal period in peripheral blood of infants with RDS. According to the results, a decrease in the apoptosis rate occurred in the cases of the persistent vasoconstriction and hypoxic inflammation.

Key words: *Preterm birth, respiratory distress, respiratory injury, endothelial function, intercellular adhesion, apoptosis*